

O'ZBEKISTONDA ZARB BILAN PAYVANDLASHNING RIVOJLANISHI.

Komilov I.R.
Madaliyev S.D
Abdukarimova F.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952299>

Annotatsiya: O'zbekistonda zarb bilan payvandlashning rivojlanishi ushbu maqoladako'rib chiqilgan muhim mavzu hisoblanadi. Ishda respublikada zarb bilan payvandlash rivojlanishining tarixiy va zamonaviy jihatlari keltirilgan. Ushbu sohaning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi va O'zbekistonda texnik jihozlarning joriy darajasi va payvandchi zarb bilan payvandlashning professional darajasi baholandi. Shuningdek, ushbu sohada o'qitish sifatini yaxshilash va xodimlarning malaka darajasini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: uglerod, po'lat, payvandlsh.

Аннотация: Кузнечная сварка является важной темой, которая рассматривается в данной статье. В работе приведены исторические и современные аспекты развития кузнечной сварки в республике. Анализируются факторы, влияющие на развитие этой отрасли и дается оценка текущего уровня технического оснащения и профессионального уровня кузнецов-сварщиков в Узбекистане. Также приведены рекомендации по улучшению качества обучения и повышению уровня квалификации работников в этой области.

Ключевые слова: углерод, сталь, сварка.

Annotation: Forging welding is an important topic that is considered in this article. The paper presents historical and modern aspects of the development of forge welding in the republic. The factors influencing the development of this industry are analyzed and the assessment of the current level of technical equipment and professional level of blacksmiths-welders in Uzbekistan is given. There are also recommendations for improving the quality of training and improving the level of qualification of employees in this area.

Key words: carbon, steel, welding.

Zarb bilan payvandlash qayta ishlash bilan bog'liq eng qadimiy hunarmandchilikdir. Ko'pgina muzeylarning o'z fondlarida o'sha uzoq vaqtlarning tosh temirchilik asboblari bor: kichik bolg'a toshlari va katta nakovalnya. Zarb bilan payvandlashda asosan temir bilan uglerodning qotishmasi yani po'lat ishlatiladi. Uglerod miqdori po'latning qattiqligi va qattiqlashishini oshiradi, ammo issiqlik o'tkazuvchanligi va egiluvchanligini

pasaytiradi. Zarb bilan payvandlashda rangli metallardan asosan mis va alyuminiy, shuningdek ularning qotishmalari, masalan, (Л90, Л80, Л68, Л62 va boshqalar), bronza (БрОЦ4-3 va boshqalar) ishlatiladi.

Barcha metallar va qotishmalar polikristalli tuzilishga ega, ya'ni ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan alohida metall donalardan iborat bo'lib, ular orasida oksidlarning, karbidlarning va boshqa birikmalarning metall bo'lmagan qo'shimchalari ingichka qatlamlar shaklida joylashgan. Donalar, o'z navbatida, kristalli tuzilishga ega, ularning o'lchamlari 0,01-0,1 mm.

Zarb bilan ishlov berish paytida deformatsiya asosan donalarning bir-biriga nisbatan siljishi tufayli yuzaga keladi, chunki ular orasidagi aloqa donalarning o'ziga qaraganda kuchsizroq.

Zarb bilan ishlov berish natijasida metall donalari metall oqimi yo'nalishi bo'yicha tortiladi, bu esa mayda donli qatorli strukturasi shakllanishiga olib keladi (metall donalari qanchalik kichik bo'lsa, u shunchalik kuchli bo'ladi). Shu bilan birga, metall bo'lmagan qo'shimchalar chiqariladi, bu hatto vizual ko'rish bilan ham kuzatilishi mumkin.

Donning kattaligi va metallning quvvat xususiyatlari asosan zarbning harorat rejimi bilan belgilanadi. Shuning uchun metallni ma'lum bir harorat oralig'ida zarb berib qilish kerak, shunda deformatsiya jarayonida maydalangan donalar yuqori qoldiq harorat ta'sirida yana o'smaydi.

Ba'zi hollarda zarb bilan payvandlash termoyadroviy payvandlashdan ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Mukammal ishlangan zarb chokida chokning o'zi manba material kabi mustahkamdir. Zamonaviy zanjirlar hali ham odatda zarb bilan payvandlanadi.

Biroq, noto'g'ri ketishi va payvandni bo'shatishi mumkin bo'lgan ko'p narsalar mavjud. Garchi, bu har qanday payvandlash turiga tegishli. Hech narsa haqiqatan ham buzilmas emas. Masalan, agar payvandlanadigan sirtlarda biron bir ifloslanish (kirlar, shkalalar va boshqalar) bo'lsa, u holda payvandlash bo'shshadi. Agar qismlar bolg'a bilan to'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, ular parchalanib ketadigan va keyinchalik bo'linishi mumkin bo'lgan joylar paydo bo'lishi mumkin. Agar payvandning tashqi tomoni tekislanmagan va to'g'ri ishlov berilmagan bo'lsa, yorilish mumkin bo'lgan kuchlanish o'choqlari paydo bo'lishi mumkin [1].

Zarb bilan payvandlash - bu bosim bilan payvandlashning bir turi. Uning yordamida bolg'lovchi asbobining metallga ta'siri natijasida payvand birikma hosil bo'ladi. Zarb bilan payvandlash asosan uglerod miqdori 0,3% gacha bo'lgan past uglerodli konstruktsiyali po'latlardan ajralmas birikmalar hosil qilish uchun

ishlatiladi, chunki uglerod miqdori yuqori bo'lsa, po'latning payvandlanishi keskin yomonlashadi. O'zbekistonda XX-asr o'rtalarigacha barcha metallarni payvandlash ishlari zarb bilan payvandlash orqali bajarishgan. Zarb bilan payvandlashda asosan pichoqlar, zanjirilar, zirxli sovutlar, qilichlar, metall panjaralar, uy-ro'zg'or buyumlarini, omochlarni yasashda foydalanilgan.

1 – nakovalnya; 2 - ish qismi; 3 – bolg'a; 4 – payvand choki

Ushbu payvandlash kasbi ayniqsa Buxoro, Toshkent, Xiva, Qo'qon, Shahrisabz va boshqa shaharlarda rivojlangan bo'lib, ularda tegishli nomlarga ega mahalla mavjud bo'lib, ularning aksariyati temirchilar bo'lgan.

Zarb bilan payvandlash turlari:

- bolg'a yoki gidravlik press yordamida zarb bilan payvandlash.
- ehtiyot qismlarni (odatda metall listlarni) qo'shma deformatsiyasi bilan prokatkalab payvandlash. Bu payvandlash usuli bimetal, listli issiqlik almashtiruvchi va boshqa konstruksiyalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
- mazkur payvandlash turi bimetalik simlar, naychalar, lentalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Payvand birikmani yaratish bosqichlari:

Temirchi-payvandchilar bilishi kerak bo'lgan bir nechta ko'nikmalar va jarayonlar mavjud. Ushbu ko'nikmalar ko'plab temirchilik jarayonlarida muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan bir qatorda, manba chiqindilarini minimallashtirish uchun ham juda muhimdir. Metallarni zarb bilan payvandlash juda qiyin mahorat, ammo u temirchi uchun asosiy texnikalardan biridir. Ammo, o'zlashtirilgandan so'ng, bu bebaho mahoratga aylanadi. Zarb bilan payvandlash bu qadar qiyin emas, va ijro etish ham sodda.

Bu faqat ko'zni mukammal darajada muvofiqlashtirishni, shuningdek tezlikni, sinchkovlikni va ko'plab mashqlarni talab qiladi. Payvandchi, foydalanadigan materialning payvandlash haroratini bilishi kerak. Bundan tashqari, payvandlash rejimi siz payvandlamochi bo'lgan o'lcham va po'lat turiga bog'liq bo'ladi.

Temirchilarga bo'sh vaqtlarida jismoniy mashqlar ishlarini olib borilishi tavsiya etiladi. Doimiy mashg'ulotlar sizning ishingizdagi tajribangizni, tezkorligingizni va aniqligingizni oshiradi.

Shunday qilib zarb bilan payvandlash - bu ikkita metall qismni birlashtirish uchun ishlatiladigan payvandlash jarayoni. Ushbu jarayon ularni yuqori haroratda isitish va keyin ularni zarbalash orqali amalga oshiriladi. Zarb bilan payvandlash jarayoni bir turdagi va turli xil (bimetallar) metallarni birlashtirishga imkon beradi [2].

Payvandlanadigan qismlarini isitish .

Bu mahsulotning sifati va asbobning chidamliligi bog'liq bo'lgan muhim va mas'uliyatli operatsiya. Zarb berish, qoida tariqasida, metallni egiluvchanligini oshirish va deformatsiyaga chidamliligini kamaytirish uchun zarb qilish haroratiga qizdirish orqali amalga oshiriladi. Zarbning harorat oralig'i ishlov beriladigan metallning kimyoviy tarkibi va tuzilishiga bog'liq.

Shuni ham yodda tutish kerakki, uglerodli po'latlarni isitish paytida uglerod mahsulotning sirt qatlamidan 2-4 mm chuqurlikka tushadi, bu po'latning mustahkamligi va qattiqligining pasayishiga, uning qattiqlashuvining yomonlashishiga olib keladi.

Payvandlanadigan detalning qismini faqat bir tekis qizdirilganda zarb bilan payvandlash kerak. Po'latning har bir markasi uchun zarbning o'ziga xos harorat oralig'i mavjud, ya'ni zarb boshlanishining harorati va uning oxiri. Metallni erish haroratidan biroz yuqoriroq isitish natijasida metall katta donali tuzilishga ega bo'ladi, uning egiluvchanligi pasayadi. Metallni yanada yuqori haroratgacha qizdirish tuzatib bo'lmaydigan chiqindiga olib keladi. Sababi, metalga zarb bilan ishlov berilgan paytda metal erigan metal sachraydi.

Ish qismlarini isitish uchun temirchilar turli xil yoqilg'idan foydalanadilar: qattiq, suyuq va gazsimon.

Ko'pincha zarb bilan payvandlashda ish qismlarini isitish uchun ko'mir ishlatiladi. Bundan tashqari, ko'mir qora, bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lib, uning bo'laklarining o'lchamlari taxminan yong'oqning o'lchamiga mos kelishi kerak. Temirchilar bunday ko'mirni yong'oq deb atashadi. Ko'pincha yuqori yonish haroratiga ega bo'lgan koks ishlatiladi. Bundan tashqari, qattiq daraxtlarning

o'tinlaridan (eman, kul, qayin va boshqalar) foydalanishingiz mumkin. Biroq, eng yaxshi yoqilg'i-bu 18-asrning o'rtalariga qadar ko'mir bo'lgan.

Flyus payvandlash paytida materialni kislorod bilan aloqa qilishdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u ba'zi aralashmalarni olib tashlashi va toza payvandlashga yordam beradi. Zarb bilan payvandlashda flyus past haroratlarda shishasimon himoyalovchi qobiq sifatida xizmat qiladi, bu esa kislorodning po'lat yuzasiga kirishiga to'sqinlik qiladi.

Flyusning eng keng tarqalgan turlaridan biri bura bo'lib, u natriy borat deb ham ataladi. U odatda uy tozalash vositasi yoki kir yuvish kukuni kuchaytirgichi sifatida ishlatiladi, shuning uchun uni topish juda oson.

Metallarni me`yorida qizdirish: po'lat limon rang tusga kiringunga qadar qizdiriladi. Metallarni yuqori darajada qizdirganda, undan katta yorug`lik ajralib chiqadi. Shu boisdan qizdirish jarayoniga maxsus ko`zoynak bilan qarash kerak bo`ladi. Metall sirti yorug` va deyarli silliq bo'ladi. Materiallar austenit haroratga yetishi bilanoq, temirning metall orqali difuziyaga uchrashi sodir bo'ladi. Haroratning oshishi bilan uglerodning tarqalish darajasi oshadi.

Metallarni pechdan olish: metal bo'laklari me`yoriga yetganda olovdan olib tashlash kerak, chunki bu harorat uchqunni keltirib chiqaradigan haroratdan bir oz pastroq. Metalldan payvandlash uglerodsizlanish boshlanishidan oldin tezda bajarilishi kerak. Shuning uchun tezkor operatsiya materialning juda yumshoq bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan tegishli qattqlikni hosil qiladi.

Birlashtirish va bolg'a bilan zarbalash: Endi birlamchi chok hosil bo'lguncha qismlarni bir oz metall sim bilan mahkamlash kerak. Ushbu qadamdan so'ng, kuch bilan bolg'a yoki gidravlik press yordamida bir uchidan ikkinchisiga bolg`lash talab etiladi. Metallni qattiq urishdan ehtiyot bo'lish kerak. Bolg'a zarbalari qat'iy va ishonchli bo'lishi kerak, lekin material shaklini o`zgartiradigan darajada kuch bilan emas. Zarbalar metall qalinligiga bog`liq. Qalinroq metallar ko'proq energiya talab qiladi. Bundan tashqari, ishlov berilmagan joyni o'tkazib yubormaslik uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak [3].

Ushbu bosqichlarni iloji boricha ehtiyotkorlik bilan bajarilsa, oxirida mustaxkam birikma hosil bo`ladi.

Zarb bilan payvandlashda asosan ustma -ust, qistirib, uchma-uch birikmalari usulidan foydalaniladi.

Temirchilikda zarb bilan payvandlashning muhim ustuvorligiga quyidagilar kiradi:

Temirchilarga metall va po'latni birlashtirishga imkon beradigan kichikroq qismlardan ancha mustahkam metall hosil qilish uchun ishlatiladi. Bunda ayniqsa, qilich kabi qurollarni payvandlashda foydali.

Darvoza va badiiy temirchilik kabi me'moriy inshootlarni yaratishda juda muhimdir.

zarb bilan payvandlash odatda har xil idishlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Zar bilan payvandlashda ishlatiladigan payvand birikmalar:

a)Ustma-ust б) qistirib в) uchma-uch

Zarb bilan payvandlashning afzalliklari va kamchiliklari:

Afzalliklari:

- nisbatan sodda va unchalik murakkab emasligi.
- ko'pchilik temirchilar buni qilishlari oson, chunki bu arzon va faqat kichik metall bo'laklarni talab qiladi.
- bir-biriga o'xshash bo'lmagan (bimetallar) metallarni birlashtirish uchun eritish va zarb bilan ishlov berish yetarli.
- payvand birikma odatda o'zining asosiy xususiyatlarini asosiy materialdan oladi.
- metallarni payvandlash uchun qo'shimcha material talab qilinmaydi.

Biroq, zarb bilan payvandlashni qo'llash bilan bog'liq ko'plab afzalliklarga qaramay, jarayon bir nechta kamchiliklarga ham ega.

Kamchiliklariga quyidagilar kiradi;

- materiallarni yuqori hajmlarda ishlab chiqarish uchun foydasiz.
- mazkur usulda ko'proq kam uglerodli po'lat qorishmalari payvandlanadi.
- zarb bilan payvandlash payvandlash ko'proq vaqt talab etadi.

XULOSA

Shuni aytib o'tish mumkinki, zarb bilan payvandlash payvandchidan yuqori malakani talab etadi. Ushbu jarayonning muhim elementlariga sirtlarni tozalash, tegishli haroratgacha qizdirish va to'g'ri bolg'alash yoki kerakli bosimni berish kiradi. Biroq, temirchining payvandlash mahoratini

takomillashtirish uchun sizga takroriy amaliyot kerak bo'ladi. Bugungi kunda zarb bilan payvandlash badiiy temirchilikda ko`proq qo`llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

- [1]. Рындина Н.В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. М.: Изд-во МГУ, 1971.
- [2]. Я.С. Вышнецкий «технология ручнойковки» Высшая школа, 1976 год, 195-197с.
- [3]. КОВКА: Воронение. Инж. Л. Ямпольский.

